

SOLUÇÃO POR ARTEFATO: EXTENSÃO DE FUNCIONALIDADE PARA ORACLE SALES CLOUD®

¹ Nelson Romano Neto

² Ricardo Satoshi Oyakawa

¹ Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia 2983, Brasil, nelson.romano@fatec.sp.gov.br

² Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia 2983, Brasil, ricardo.satoshi@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Uma solução por artefato de software que visa servir como uma extensão de funcionalidade para o *Sales Cloud*®, um CRM (Customer Relationship Management) em nuvem da Oracle utilizado mundialmente por empresas de todos os portes e segmentos. Essa extensão tem como objetivo carregar dados de clientes em lotes para a base de dados do *Oracle Sales Cloud*® a partir de arquivos de texto em formato CSV (*Comma-Separated Values*) armazenados localmente em estações de trabalho convencionais, através do acesso a interfaces de *Web services* disponibilizados pela Oracle, utilizando SOAP (*Simple Object Access Protocol*). Esses arquivos de texto CSV podem ser exportados da base de dados do *Datasul*®, um outro sistema em nuvem da Totvs, onde os clientes são cadastrados manualmente por vendedores da empresa aqui utilizada como estudo de caso. Essa funcionalidade ainda não existe nativamente no *Oracle Sales Cloud*®, o que obriga esses vendedores a cadastrar os mesmos registros nos dois sistemas, gerando um grande retrabalho, sem falar nas divergências que muitas vezes surgem entre os registros, erros de digitação e de preenchimento de campos.

Palavras-chave. Artefato, Extensão de Funcionalidade, CRM em Nuvem, Carga de Dados em Lotes, *Web services*.

ABSTRACT. A software artifact solution that aims to serve as an extension of functionality for *Sales Cloud*®, an Oracle cloud CRM (Customer Relationship Management) used worldwide by companies of all sizes and segments. This extension is intended to import batch customers data into the *Oracle Sales Cloud*® database from text files in CSV (*Comma-Separated Values*) format stored locally on conventional workstations through access to *Web services* interfaces provided by Oracle, using SOAP (*Simple Object Access Protocol*). These CSV text files can be exported from *Datasul*® database, another cloud system developed by Totvs, where the customers are manually registered by sales team of the company used here as case study. This functionality does not yet exist natively in *Oracle Sales Cloud*®, which forces these employees to register the same records in both systems, generating a big rework, not to mention the divergences that often arise between registries, typing errors and fields fill.

Keywords. Artifact, Extension of Functionality, Cloud CRM, Data batch import, *Web services*.

1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA

Esta é uma solução baseada em um artefato de software que pode ser utilizado como extensão de funcionalidade para o *Oracle Sales Cloud*®, permitindo que esse sistema carregue dados de clientes em lotes a partir de arquivos CSV armazenados localmente nos diretórios das estações de trabalho dos vendedores da empresa aqui utilizada como estudo de caso.

O *Oracle Sales Cloud*® é um CRM em nuvem desenvolvido pela Oracle Corporation e utilizado amplamente em todo o mundo por diversos tipos de organizações dos mais variados portes.

O fluxo de trabalho dos vendedores começa com o cadastro de clientes em um sistema ERP

(Enterprise Resource Planning) em nuvem da Totvs, chamado Datasul[®]. Esse sistema não possui integração de dados nativa com o Oracle Sales Cloud[®], apesar de permitir que todos os registros possam ser exportados em arquivos de texto no formato CSV. Portanto, de maneira nativa, os vendedores têm de recadastrar todos os registros de clientes manualmente no Oracle Sales Cloud[®], o que gera um grande retrabalho causando, inclusive, a necessidade de horas extras de trabalho, sem contar que a possibilidade de falhas devido a equívocos e erros de digitação são claramente iminentes.

Dessa forma, visando mitigar, ou mesmo eliminar, o retrabalho gerado para a equipe de vendas, reduzindo também a possibilidade de erros que geram a divergência de informações entre os sistemas, o objetivo deste artefato de software é oferecer uma solução onde os dois sistemas possam transferir dados entre si a partir da exportação de registros do Totvs Datasul[®] em arquivos CSV e, através de uma aplicação Java executável (JAR) que consome recursos de Web services pela Internet, carregar os dados desses arquivos CSV em lotes para a base de dados do Oracle Sales Cloud[®], funcionalidade que também não existe nativamente nesse sistema.

Conforme pode ser visto mais à frente, a empresa para qual esta solução foi desenvolvida enfrenta uma grave consequência financeira devido aos problemas identificados. Por causa do grande retrabalho gerado pela inserção manual de registros na base de dados do Oracle Sales Cloud[®], todos os vendedores da empresa (que são 112 aqui no Brasil) deveriam trabalhar 2 horas a mais por dia durante, aproximadamente, 94 dias úteis consecutivos. Convertendo isso para horas, chegamos em total de mais de 21 mil horas extras de trabalho.

Sabendo que o salário médio desses vendedores chega a R\$ 3.520,00 mensais e que, por consequência, a hora trabalhada está estimada em torno de R\$ 20,00, o montante que resulta dessa remuneração extra é de mais de 420 mil reais até o término desses 94 dias de trabalho. Isso sem mencionar os pagamentos de adicional noturno, caso esses funcionários trabalhem até depois das 22h, além de que, em determinados dias, como finais de semana e feriados por exemplo, a remuneração de horas extras pode chegar a proporções ainda maiores, o que impacta diretamente nesse valor total.

1.1 COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Computação em nuvem é a denominação do uso de recursos computacionais (hardware e software) compartilhados e interligados por meio da Internet. Exemplos comuns de recursos em nuvem são memória, dispositivos de armazenamento, processadores e servidores. Esses recursos computacionais podem ser acessados a partir de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, sem a necessidade prévia de algum sistema de software e com a possibilidade de armazenamento virtual. (UNIVESP, 2016).

A computação em nuvem descreve um processo que vem sendo usado já há um tempo considerável, remontando o surgimento da própria Internet. Entretanto, à medida que a Internet vem ganhando e os dispositivos para armazenamento e compartilhamento de recursos passando a ter o custo cada vez menor, a computação em nuvem ganhou maior impulso, tornando-se um fenômeno que ocorre hoje em uma escala muito maior do que no passado. (UNIVESP, 2016).

Para mencionar as vantagens da computação em nuvem podemos dizer que o acesso é feito via computadores pessoais que acabam funcionando apenas como terminais de acesso, que não precisam ter boa capacidade de armazenamento e processamento, o que os faz assemelhar aos chamados “terminais burros” no cenário de mainframes. Além disso, existe uma melhor relação custo-benefício, uma vez que, como já mencionado anteriormente, a Internet e as conexões de rede, de uma forma geral, tendem a evoluir no decorrer do tempo, tanto em desempenho quanto em diminuição de custo, podendo as empresas investir em equipamentos de baixa capacidade de desempenho, confiando em um processamento que deve ocorrer remotamente por supercomputadores, cujo acesso é contratado para esse fim. (UNIVESP, 2016).

Com o rápido desenvolvimento tecnológico, vem surgindo um mercado especializado em computação em nuvem, onde empresas de grande porte possuem ricos recursos computacionais que são contratados por outras empresas para serem utilizados como meio de armazenamento, processamento (infraestrutura) e consumo de diversos tipos de softwares (aplicação) e bancos de dados (plataforma) através da Internet. Exemplos de empresas especializadas nesse setor são: Amazon, Google, IBM, Microsoft, entre outras. (UNIVESP, 2016).

1.2 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

É uma estratégia de negócios voltada ao entendimento e à antecipação das necessidades dos clientes atuais (customers) e potenciais (prospects) de uma organização. Do ponto de vista dos Sistemas de Informação, o CRM se trata de uma aplicação capaz de capturar dados do cliente ao longo de toda a sua relação com a empresa, consolidando-os em um banco de dados central, analisando-os e distribuindo os resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente. Ou seja, o CRM é a infraestrutura para a implementação da filosofia One to one (PEPPERS e ROGERS, 2000), onde os clientes são analisados individualmente quanto ao seu relacionamento com a empresa, suas preferências, necessidades e nível de vínculo. “O foco total deve estar voltado para o cliente, que deve ser analisado e avaliado como se fosse o único.” (PEPPERS e ROGERS, 2000).

A Figura 1 expõe o ciclo de otimização do relacionamento entre a organização e o cliente, proposto pela chamada filosofia One to one, onde os dados sobre o cliente são capturados, processados, analisados e distribuídos.

Figura 1 – Esquema de funcionamento da computação em nuvem

Fonte: Adaptado de PEPPERS e ROGERS (2000)

O CRM é, portanto, um conjunto de processos e tecnologias que geram relacionamentos com clientes efetivos e potenciais e com parceiros de negócios através do marketing, das vendas e dos serviços, independentemente do canal de comunicação. O CRM é uma abordagem que coloca o cliente no centro dos processos do negócio, sendo desenhado para perceber e antecipar as necessidades dos clientes atuais e potenciais, de forma a procurar supri-las da melhor forma. Trata-se, sem dúvida, de uma estratégia de negócio, em primeira linha, que posteriormente se consubstancia em soluções tecnológicas. É assim um sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto de procedimentos e processos organizados e integrados num modelo de gestão de negócios. Os softwares que auxiliam e apoiam essa gestão são normalmente denominados Sistemas de CRM. (BITTENCOURT, 2015).

Ainda no âmbito da Tecnologia da Informação, o CRM pode ser definido como a integração das funcionalidades de automação de vendas, atendimento ao cliente, automação de marketing e ferramentas de informações gerenciais integradas aos sistemas de backoffice. O CRM, mais do que uma solução tecnológica, é uma revolução no modelo tradicional de marketing e vendas. Nesse sentido, o cliente precisa ser visto por todos os departamentos da empresa. Nessa abordagem, a comercialização não deve estar focada nos produtos ou nos serviços, mas sim nas necessidades, desejos e expectativas de cada um dos consumidores. (BITTENCOURT, 2015).

Os principais objetivos do CRM são monitorar, conhecer, selecionar, encantar, reter e fidelizar os clientes de acordo com suas características particulares. Deve ser realizado, assim, o monitoramento do comportamento de consumo do cliente, quais produtos e/ou serviços são adquiridos por ele, como e quando e, a partir disso, obter conhecimento sobre suas expectativas em relação a cada segmento, de forma a produzir melhor o que soluciona as suas necessidades. A seguir, ocorre a seleção dos segmentos mais interessantes para o cliente, na qual a empresa deve definir os recursos que serão investidos para atrai-lo de acordo com as suas características. (BITTENCOURT, 2015). E, por último, “encantar todos os consumidores superando as suas expectativas, retendo assim os clientes que interessam ao negócio, rentabilizando a companhia e concentrando os esforços nos segmentos que forem identificados nesse processo.” (BITTENCOURT, 2015).

“Como principais vantagens do CRM podemos citar a taxa de fidelização de clientes - que pode custar 5 vezes menos do que conquistar novos.” (KOTLER, 2006, p. 7). Além disso, ele promove a economia de tempo graças à automatização de certas tarefas, gerando o aumento da produtividade. Também se pode verificar a otimização da colaboração entre os diversos departamentos da organização, uma vez que um dos objetivos do CRM é integrar os setores de marketing, comercial e serviços pós-venda. O CRM ainda contribui para a vantagem competitiva das empresas, uma vez que proporciona o atendimento das necessidades dos clientes de forma antecipada. (BITTENCOURT, 2015).

1.3 EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML)

É uma linguagem de marcação utilizada para representar dados através de uma estrutura configurável e extensível, muito utilizada para o armazenamento e a transferência de dados entre aplicações. "Linguagens de marcação referem-se à descrição da forma do documento – ou seja, do modo como o

conteúdo do documento deve ser interpretado." (HOLZNER, 2001, p. 3). Um documento XML pode ser gravado como um arquivo de texto e consiste em uma árvore de elementos. Um único elemento fica na raiz e é responsável pelo encapsulamento de todo o documento. No interior desse elemento-raiz estão todos os atributos e o conteúdo deles como texto sem formatação, bem como seus elementos-filhos, que por sua vez possuem, cada qual, os seus atributos. Dessa forma, podemos ter elementos-filhos de elementos-filhos, e assim por diante, encontrando neles as mesmas opções de dados. A aparência de um documento XML se assemelha bastante com o HTML, pois cada um de seus elementos é representado por uma tag, e os elementos-filhos são organizados como tags internas dos elementos-pai, em uma estrutura hierárquica. (HOLZNER, 2001).

Um dos propósitos da XML é poder transferir dados entre aplicações distintas, onde uma delas gera um documento XML que possa ser interpretado pela outra, independentemente das diferenças tecnológicas entre elas.

A XML fornece um método bastante genérico para expressar a estrutura de dados e o conteúdo. Para manter a portabilidade, ela é composta apenas de um fluxo de texto que evita quaisquer considerações a respeito dos sistemas que estiverem trocando informações. (JACOBSON e JACOBSON, 2003, p. 60)

Entre as vantagens na utilização da XML podemos mencionar a facilidade na troca de dados entre as aplicações. Atualmente, vêm crescendo muito os formatos de dados patenteados, o que torna a transferência de dados algo muito complexo, devido à necessidade de conversão. Com XML, os dados de marcação podem ser configurados e armazenados como texto. Além disso, existe a facilidade de personalização, sendo possível até mesmo criar outras linguagens de marcação através da extensibilidade da XML. (JACOBSON & JACOBSON, 2003). “Os usuários criam vocabulários em XML. Os vocabulários podem ser formalizados e publicados tanto para olhos humanos quanto para processadores XML, ou podem ficar implícitos em um arquivo.” (JACOBSON e JACOBSON, 2003, p. 61). Um outro aspecto importante, que torna a XML muito interessante, é a autodescrição de dados. Ela é considerada uma linguagem de marcação autodescritiva e autodocumentada devido ao alto nível semântico oferecido pela criação de tags personalizadas. Além de ser muito útil para a especificação de dados, a XML é poderosa também para representar a estrutura deles através de seus elementos extensíveis. Isso faz muita diferença na hora de lidar com dados complexos e importantes.

Entre as principais características da XML podem ser citadas a separação do conteúdo da formatação, a simplicidade e legibilidade, tanto para humanos quanto para computadores, a possibilidade de criação de tags sem limitação, a criação de arquivos para validação de estrutura (chamados DTDs), a interligação de bancos de dados distintos e a concentração na estrutura da informação, e não na sua aparência.

Por sua portabilidade, já que é um formato que não depende das plataformas de software, um banco de dados pode, através de uma aplicação, escrever em um arquivo XML, e um banco de dados distinto pode ler então esses mesmos dados.

Apesar de possuir muitas vantagens como as já citadas independência de plataforma, extensibilidade e portabilidade, a XML vem sofrendo algumas críticas quanto às suas desvantagens técnicas, como verbosidade e complexidade. Mapear o modelo de árvore básico de XML para digitar sistemas de linguagens de programação ou bancos de dados pode ser difícil, especialmente quando o XML é usado para trocar dados altamente estruturados entre aplicativos. (ATWOOD, 2008).

1.4 *HYPertext TRAnSFER PROTOCOL (HTTP)*

É um protocolo da camada de comunicação (ou da camada de aplicação, segundo o Modelo OSI) utilizado para transferência de dados pela Internet. Esses dados podem ser dos mais diversos formatos: textos não formatados, hipertextos, imagens, vídeos, etc. Nesse protocolo, baseado na arquitetura cliente-servidor, o cliente “negocia” com o servidor o formato da informação que trafegará pela rede. “(...) o cliente, ao solicitar uma cópia de um objeto, envia uma lista com os formatos que pode manipular. O servidor responde enviando o objeto solicitado codificado em um dos formatos informados pelo cliente.” (SOARES et al., 1995, p. 417). O protocolo utilizado em toda World Wide Web (WWW) é o HTTP. “O protocolo HTTP é a linguagem natural Web, que os servidores utilizam para se comunicar.” (TANENBAUM, 2003, p. 644). Ele é utilizado para especificar como os clientes devem enviar as suas mensagens aos servidores e como as respectivas respostas que eles receberão serão transmitidas. “Quando um navegador deseja uma página Web, ele envia o nome da página desejada ao servidor utilizando o HTTP. Então o servidor transmite a página de volta.” (TANENBAUM, 2003, p. 644). As solicitações dos clientes consistem em mensagens em formato ASCII. Em seguida, a resposta é transmitida dentro do padrão RFC 822, que é muito semelhante ao MIME. Todos os clientes e servidores devem obedecer a esse protocolo para se comunicarem.

A comunicação em uma rede de computadores funciona baseada em vários protocolos que trabalham em conjunto. Uma vez estabelecida uma conexão entre o cliente e o servidor a partir do TCP/IP, o HTTP torna-se apto para transferir dados pela rede. O HTTP baseia-se no modelo cliente-servidor, utilizando o paradigma requisição-resposta, onde um requisitante (cliente) transmite uma requisição com conteúdo formatado em ASCII e, em seguida, o receptor (servidor), após processar a requisição, responde com uma linha de status (status line, que inclui códigos indicando sucesso ou fracasso na comunicação), versão do protocolo, assim como o corpo da mensagem da resposta. Ao fim do envio da resposta a conexão é encerrada. (FIELDING & RESCHKE, 2004).

Os métodos HTTP são GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS e CONNECT. O método GET serve para fazer requisição de um determinado recurso em um servidor. As requisições que utilizam GET devem apenas recuperar dados e não devem ter qualquer outro efeito. O HEAD é uma variação do GET em que o recurso propriamente dito não é enviado na resposta do servidor. O HEAD é usado para obter apenas metadados do recurso por meio do cabeçalho da resposta, sem a recuperação total do conteúdo do mesmo. O POST serve para enviar dados para serem processados no servidor referente a um determinado recurso. Esses dados são incluídos no corpo da requisição. Sua utilização em uma requisição ocorre quando é necessário enviar dados ao servidor para serem processados, geralmente por um programa script identificado no Request-URI. Uma requisição por meio desse método sempre requer que as informações submetidas sejam incluídas no corpo da

mensagem, além de conter cabeçalhos adicionais especificando seu tamanho (Content-Length) e seu formato (Content-Type). Por isso, esse método oferece uma maior segurança em relação aos dados transferidos, ao contrário do método GET, em que os dados são anexados a URL, ficando visíveis ao usuário. O PUT serve para editar informações de um determinado recurso, alterando o seu conteúdo no servidor. O DELETE é utilizado para requisitar a remoção de um determinado recurso do servidor. O TRACE faz ecoar a requisição durante o seu tráfego na rede, de maneira que o cliente possa saber o que os servidores intermediários estão mudando em seu pedido. O OPTIONS é utilizado para recuperar uma lista contendo os métodos HTTP que o servidor aceita. E, por último, o CONNECT serve para que uma requisição seja realizada a partir de um proxy, o que pode conferir maior segurança durante a operação. (FIELDING & RESCHKE, 2004).

A Tabela 1 foi aqui utilizada para mostrar a diferença entre os diferentes métodos HTTP quanto à existência de corpo na mensagem de requisição/resposta, se se tratam de métodos seguros e por quais RFCs são referenciados.

Tabela 1 – Comparação entre os métodos de requisição HTTP

Método HTTP	RFC	Requisição tem corpo?	Resposta tem corpo?	É seguro?
GET	7231	Opcional	Sim	Sim
HEAD	7231	Não	Não	Sim
POST	7231	Sim	Sim	Não
PUT	7231	Sim	Sim	Não
DELETE	7231	Não	Sim	Não
CONNECT	7231	Sim	Sim	Não
OPTIONS	7231	Opcional	Sim	Sim
TRACE	7231	Não	Sim	Sim
PATCH	5789	Sim	Sim	Não

Fonte: Adaptado de FIELDING & RESCHKE (2004)

1.5 WEB SERVICES

Web services (ou serviços Web) são uma solução utilizada para integração de sistemas de software mediante a transmissão de dados entre os mesmos através da Internet. Eles funcionam como um meio de criação de chamadas remotas a procedimentos (ou métodos). “O conceito fundamental é simples - os serviços Web nos permite compor RPCs (Remote Procedure Calls ou chamadas de procedimento remoto) de um objeto pela Internet ou por uma rede.” (HENDRICKS et al., 2002).

Os Web services são uma tecnologia que vem passando por um rápido processo de desenvolvimento e consolidação e sendo utilizada de maneira cada vez mais ampla por desenvolvedores do mundo todo. “São o que há de mais recente em desenvolvimento de aplicações, e vem atraindo o interesse de desenvolvedores que trabalham em todas as plataformas.” (HENDRICKS et al., 2002).

Isso se deve à possibilidade de utilizar padrões que permitem integrar sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes. Ou seja, mesmo que duas ou mais aplicações tenham sido desenvolvidas em linguagens diferentes e destinadas a serem executadas em distintos sistemas operacionais, os Web services nos permitem integrá-las e sincronizar seus dados a partir de recursos neutros consumidos através da Internet.

São diferentes das tecnologias existentes, pois o fato de usarem padrões neutros de plataforma, como HTTP e XML, nos permite ocultar os detalhes relativos à implementação inteiramente provenientes do cliente. O cliente precisa saber o URL do serviço, e os tipos de dados usados para as chamadas do método, mas não precisa saber se o serviço foi construído em Java e se está sendo executado em Linux, ou se é um serviço Web que é executado no Windows (HENDRICKS et al., 2002, p. 3).

Os Web services são um meio eficaz de estabelecer portabilidade e, ao mesmo tempo reusabilidade de software, uma vez que consistem em chamadas a operações de componentes distribuídos que são acessíveis pela rede. "[Os web services] promovem a portabilidade e reusabilidade de softwares nos aplicativos que operam pela Internet." (DEITEL & DEITEL, 2010, p. 1018).

1.6 SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL (SOAP)

O SOAP é um mecanismo para troca de mensagens XML entre aplicações através do protocolo HTTP pela Internet. O SOAP define o formato de mensagem usado nessa comunicação, de forma independente do sistema operacional e da plataforma de desenvolvimento. (DEITEL & DEITEL, 2010).

O SOAP é considerado um protocolo superficial, pois seu único propósito é transportar dados através da rede de forma estruturada pelo XML, o que, aliás, lhe confere extensibilidade, podendo-se facilmente incorporar recursos empresariais para diversos tipos de transações, inclusive com mecanismos de segurança, autenticação de acesso às operações do Web service, bem como aos dados transportados pelo mesmo. (DEITEL & DEITEL, 2010).

O protocolo SOAP funciona através de um mecanismo de troca de mensagens entre cliente e servidor, baseado em protocolos de transporte de dados pela Internet, como o HTTP. Essas mensagens são documentos XML que contém dados estruturados. O SOAP geralmente utiliza recursos que permitem autenticação de acesso e possui cabeçalhos (opcionais) que contém informações referente a aplicativos, além do conteúdo da mensagem que possui os dados necessários para que um serviço Web processe a operação solicitada pelo cliente. DEITEL & DEITEL (2010)

Como o SOAP se baseia (ainda que não exclusivamente) no protocolo HTTP, o esquema de autenticação, algumas vezes utilizado, é o definido desde o HTTP/1.0. Nesse modelo, um cliente (um navegador de Internet, por exemplo) deve autenticar a si próprio com um nome de usuário e uma senha para cada domínio de um servidor de Internet. No caso da ausência dessa autenticação ou do envio de nome de usuário e/ou senha errados, o servidor envia ao cliente uma resposta contendo o Status-Code 401 (não autorizado). Um outro modelo de autenticação utilizado para transporte de mensagens através do HTTP é o que se baseia em formulários HTML. (HENDRICKS et al., 2002).

Ainda pode ser citado o Secure Socket Layer (SSL) que é um protocolo que oferece serviços de identificação, autenticação, integridade e segurança privada. Por sua sofisticação, vem se tornando muito popular no desenvolvimento Web, principalmente no que tange a Web services. (HENDRICKS et al., 2002).

Cada solicitação e resposta é empacotada em uma mensagem SOAP - documento XML que contém as informações que um Web service exige para processar a mensagem. As mensagens SOAP são escritas em XML para que sejam legíveis por computadores e humanos ao mesmo tempo e para que sejam independentes de plataforma. Quando um programa faz chamadas a operações de um serviço Web SOAP, a solicitação e todas as informações relevantes são empacotadas em uma mensagem SOAP e enviados ao host de serviço Web. (HENDRICKS et al., 2002, p. 3).

Quando o Web service recebe essa mensagem SOAP, ele analisa a XML que a representa e então processa seu conteúdo. A mensagem especifica a operação que o cliente deseja executar e os parâmetros que o cliente lhe enviou. Em seguida, o serviço Web chama a operação com esses parâmetros (se existirem) e retorna a resposta ao cliente em outra mensagem SOAP. O cliente processa essa resposta para recuperar o resultado da operação. (HENDRICKS et al., 2002, p. 3).

A estrutura básica de uma mensagem SOAP consiste em um envelope, que é o elemento-raiz que encapsula todo o seu conteúdo. Esse envelope, por sua vez, possui os subelementos de cabeçalho e corpo. O cabeçalho SOAP (o elemento <Header>) é utilizado para transmitir informações relacionadas a aplicativos, as quais são processadas por nós SOAP no fluxo de mensagens.

O cabeçalho SOAP permite incluir recursos em uma mensagem SOAP de maneira não centralizada sem um acordo anterior entre as partes de comunicação. O SOAP define alguns atributos que podem ser utilizados para indicar o que pode ligar com um recurso e se é opcional ou obrigatório. (IBM KNOWLEDGE CENTER, 2012)

O corpo SOAP (o elemento <Body>) é um subelemento obrigatório do envelope SOAP, que contém as informações que serão enviadas ao destinatário final da mensagem. O corpo SOAP possui o conteúdo da mensagem propriamente dito.

A Figura 2 apresenta o Envelope SOAP que encapsula toda a mensagem e abrange tanto o cabeçalho quanto o corpo, que estão presentes na mensagem de requisição e na de resposta.

Figura 2 – Estrutura básica de uma mensagem SOAP

Fonte: HENDRICKS, M. et al. (2012, p. 11)

1.7 JAVA

É uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida na década de 1990 pela Sun Microsystems, caracterizada por ser portátil (independente de plataforma), estruturada, imperativa, genérica, de execução concorrente (possibilita o uso de múltiplas threads) e com tipagem estática e forte. A linguagem Java é compilada para ByteCode, um código intermediário entre o arquivo .java e o sistema operacional, que é capaz de ser interpretado pela sua própria máquina virtual (a Java Virtual Machine, JVM). (DEITEL e DEITEL, 2010). Dessa forma, a linguagem Java consegue oferecer maior portabilidade para o programa nela escrita, já que o mesmo não precisa ser compilado uma vez para cada sistema operacional no qual será executado. Outras linguagens de programação também foram desenvolvidas para serem executadas sobre a plataforma Java, como é o caso do Groovy.

A linguagem Java ainda conta com uma extensa biblioteca de classes (a Java Class Library, JCL) que são carregáveis dinamicamente, de modo que os programas escritos em Java podem invocar seus métodos em tempo de execução. (DEITEL e DEITEL, 2010).

O Java é uma das linguagens de programação mais usadas no mercado. Apesar de hoje a linguagem Java ser popular até em celulares que utilizam o sistema operacional Android, e também na Web, o Java não foi criado para nenhum deles, mas para rodar em aplicativos embarcados, utilizados em geladeiras, smart TVs, microondas, etc. A Sun Microsystems, a desenvolvedora do Java, produzia vários hardwares diferentes e precisava que o mesmo software funcionasse em todos os hardwares que produzia, daí a ideia de criar uma plataforma como a do Java. (DEITEL e DEITEL, 2010).

Contudo, somente em 1993, após o sucesso da Web, a Sun viu a oportunidade de utilizar o Java para adicionar conteúdo dinâmico, como interatividade e animações às páginas Web, o que permitiu com que o Java obtivesse o sucesso que carrega até os dias de hoje. Em 2010 a Sun Microsystems foi adquirida pela Oracle Corporation, a qual fornece, atualmente, suporte, manutenção e documentação ao Java. (DEITEL e DEITEL, 2010).

1.8 COMMA-SEPARATED VALUES (CSV)

É um formato de arquivo que permite armazenar dados tabulares (dispostos em linhas e colunas) em texto simples (plain text), através do uso de um caractere de delimitação – usualmente a vírgula (,) ou o ponto-e-vírgula (;) – e de quebras de linha. Cada linha desse arquivo de texto corresponde a um registro e cada registro consiste em um conjunto de campos que correspondem aos dados separados pelos caracteres delimitadores. (LIBRARY OF CONGRESS, 2012).

Esse tipo de arquivo é armazenado com a extensão .csv, podendo ser editado em processadores de texto comuns como o bloco de notas, por exemplo. É possível processá-los também em editores de planilhas, como o Microsoft Excel, onde se pode visualizar os dados em forma de tabela.

O uso de arquivos CSV é ideal para o armazenamento de registros que possuam uma lista de campos idêntica, ou seja, todos os registros devem possuir uma mesma quantidade de colunas, o que faz esse tipo de arquivo se assemelhar muito a uma planilha de dados ou até mesmo com uma tabela de um

banco de dados relacional. (LIBRARY OF CONGRESS, 2012).

Dessa forma, muitos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) possuem suporte para importação de dados de um arquivo CSV e também possibilitam o processo inverso como é o caso, por exemplo, do MySQL e do Oracle Database.

1.9 ARTEFATO DE SOFTWARE

Segundo definição técnica realizada pela IBM, um artefato é uma entidade usada ou produzida por um processo de desenvolvimento de software. Por exemplo: modelos, arquivos de origem, scripts e arquivos executáveis binários. (IBM KNOWLEDGE CENTER, 2012).

O termo pode também estar relacionado a componente quando se trata de uma unidade de organização que consiste em um conjunto reutilizável de artefatos de engenharia. (ARNAUD, 2016). O desenvolvimento de um sistema de software, bem como a sua manutenção, é um processo que tende a gerar muitos documentos, como por exemplo diversos Diagramas de Casos de Uso, Diagrama de Classes, Modelo de Dados, entre outros. Além disso, podemos lembrar do próprio código-fonte e registros de reuniões, como atas. Todos esses documentos, assim como muitos outros são fundamentais para que uma equipe de desenvolvimento de software possa ter base de conhecimento comum para se comunicar sobre o software que está sendo desenvolvido. Chamamos coletivamente de artefato de software a todos esses documentos, que inclusive podem variar de acordo com a metodologia adotada para o desenvolvimento. (ARNAUD, 2016).

Diversos autores definem um processo de software como: "quem está fazendo o quê, quando e como para atingir um determinado objetivo". (JACOBSON et al., 2006). Portanto, de forma geral um processo é um conjunto de atividades (esforço para atingir um objetivo amplo como, por exemplo, comunicar-se com os interessados), ações (conjunto de tarefas que resultam em um artefato de software como, por exemplo, um modelo de projeto de arquitetura) e tarefas (objetivos pequenos e bem definidos como, por exemplo, realizar um teste unitário) realizadas na criação de um produto (PRESSMAN, 2011).

De acordo com o contexto da presente solução, o tipo de artefato a ser melhor explicado será o referente aos arquivos executáveis, ou seja, códigos-fonte e módulos. O código-fonte do sistema pode ser considerado como um dos artefatos mais importantes de um projeto de software, uma vez que é a partir dele que o sistema é construído. Por esse motivo, o código deve ser o mais claro e documentado possível. Isso visa facilitar a manutenção posterior desse artefato.

Dessa forma, como alguns sites especializados no assunto costumam mencionar, ao escrever o código-fonte do sistema, o programador deve ter em mente que o seu código deverá ser claro o suficiente para ser entendido por qualquer outro programador futuramente. O artefato deve estar sempre atualizado, e em condições de compilação, de preferência sendo armazenado e versionado em um repositório de códigos (DEMOISELLE, 2016).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Aproveitarei esta seção para expor sumariamente um estudo de caso que demonstre o cenário e as consequências dos problemas nele encontrados, propondo também um modelo para solução que é o artefato de software desenvolvido no curso deste trabalho.

2.1 ESTUDO DE CASO

Uma empresa de grande porte, multinacional, do setor industrial (fabricação de ferramentas elétricas e termotecnologia) já há três anos enfrenta um problema operacional que vem gerando um grande retrabalho e muitos gastos. Esse problema se trata de uma limitação técnica entre dois sistemas em nuvem utilizados pela organização desde 2015. Um dos sistemas é um ERP da Totvs, o Datasul[®], que possui mais de 126 mil registros de clientes dessa empresa em todo o Brasil. Do outro lado está um CRM, o Oracle Sales Cloud[®], cuja base de dados está vazia por não haver um processo de sincronização de dados automática nativa entre os dois sistemas. Ou seja, todos os registros de clientes cadastrados pela equipe de vendas no ERP têm de ser recadastrados manualmente no CRM pelos mesmos funcionários.

As consequências relacionadas a esse problema são as excessivas horas extras de trabalho do quadro de funcionários. Além disso, podemos observar a enorme quantidade de divergências de dados entre os dois sistemas, que em tese deveriam ser idênticos, devido a erros de digitação ou dados preenchidos em campos errados, por se tratar de uma atividade manual que exige plena atenção e um esforço extraordinário da parte dos trabalhadores.

Ainda é observável que a falta de sincronização entre as duas bases de dados pode significar um problema ainda maior se considerarmos que os dados correm o risco de se tornarem desatualizados e obsoletos porque, sendo feita qualquer alteração no registro de um determinado cliente (ou até mesmo sua exclusão), as informações uma vez inseridas manualmente no CRM se tornariam descartáveis por não corresponderem à situação atual do ERP.

Uma outra consequência muito grave para o negócio da organização é a má utilização dos recursos humanos sendo que, no tempo em que os vendedores deveriam estar captando novos clientes e realizando outras vendas, eles têm de realizar a mesma atividade de cadastro do ERP na base do CRM, durante uma enorme quantidade de horas, limitando assim a capacidade de venda da empresa e gerando a lentidão para o fechamento de novos negócios.

Podemos ainda considerar que todos os problemas mencionados e suas decorrentes consequências se repetiriam a cada novo cliente que a empresa conquistasse, de modo que fechar um negócio significaria ter prejuízo financeiro, ideia essa que limita o interesse da empresa em captar novos clientes e vender mais. Dessa forma, com um olhar mais pessimista sobre o problema, chegamos à absurda conclusão de que para a empresa seria mais interessante parar de vender seus produtos e serviços para que não haja perda de dinheiro.

Sabe-se que a empresa tem 112 vendedores, em nível nacional. Considerando-se que se leva, para

cadastrar um único cliente de forma manual no CRM, aproximadamente 10 minutos, preenchendo-se todos os 54 campos, estima-se que, para o cadastro de todos os mais de 126 mil clientes, haja uma demanda de quase 188 horas de trabalho extra para cada vendedor durante o processo de recadastramento da base de dados do ERP para o CRM.

Dessa forma, estamos diante de um total de mais de 21 mil horas extras de trabalho. Sabe-se que a empresa tem a pretensão de fazer com que cada funcionário fique trabalhando 2 horas a mais depois do expediente todos os dias. Supondo que isso ocorra, serão mais de 94 dias de trabalho com cumprimento de horas extras até que todos os registros de clientes sejam devidamente recadastrados no CRM.

Considerando que a média de salário dos vendedores dessa empresa esteja em torno de R\$ 3.520,00, 1 hora de trabalho custa para a empresa pelo menos R\$ 20,00 – isso sem considerar os valores que podem ser acrescentados em caso de adicional noturno (se o funcionário trabalhar até depois das 22h) e trabalho durante feriados e finais de semana. O valor total pode, dessa maneira, chegar a mais de 420 mil reais de remuneração extra até o final dos 94 dias que serão investidos na correção desse problema.

2.2 MODELO PROPOSTO

O modelo proposto se trata de um artefato de software que consiste em um aplicativo executável desenvolvido em Java (JAR), que recebe como entrada arquivos de texto com formato CSV, percorrendo todos os seus registros e, em seguida os carrega em uma estrutura de dados do tipo lista (ArrayList).

Depois disso, a aplicação converte todos os registros dessa lista para o formato definido pelo Web service do ambiente de produção do Oracle Sales Cloud®, campo a campo. Depois que essa conversão é realizada, um algoritmo verifica, para cada elemento da lista, se o registro do cliente em questão já foi cadastrado no Oracle Sales Cloud®. No caso de o registro já existir naquele sistema, a aplicação envia uma solicitação ao Web service SOAP para a operação de atualização (update). Se o registro do cliente ainda não tiver sido cadastrado no sistema de destino, a aplicação faz uma chamada à operação de criação (create) no serviço Web SOAP. Caso essa solicitação seja bem-sucedida, a aplicação gera um registro com uma mensagem de sucesso no relatório com formato LOG, que é a saída final da aplicação. Já no caso de a operação finalizar com falha, o código do erro é obtido a partir da mensagem de resposta SOAP, assim como o status HTTP, e essas informações também são registradas no relatório de saída com uma mensagem de falha. Quando todos os registros do arquivo CSV forem processados e os relatórios forem gravados nos arquivos de texto, a aplicação é finalizada.

Os arquivos CSV são resultado da exportação de registros de clientes da base de dados do Datasul®, o ERP da Totvs. Esses arquivos ficam armazenados localmente, gravados em diretórios das estações de trabalho dos vendedores. A aplicação Java executável (JAR) faz a leitura desses arquivos, registro por registro e, utilizando os serviços Web SOAP disponibilizados pela Oracle cria novos registros no Sales Cloud® (ou então atualiza os registros já existentes), servindo como um middleware entre os dois CRMs em nuvem.

A Figura 3 apresenta o fluxograma do algoritmo principal, indicando que o processo da aplicação inicia com a leitura do arquivo CSV. A seguir, todos os registros são carregados para uma ArrayList que passa por iterações em um laço que converte cada registro para o tipo do Web service e, caso o registro ainda não exista na base de dados de destino, ele é criado pela operação do Web service e, caso o registro já exista, a operação de Update é que é invocada para atualizar o registro.

Figura 3 – Fluxograma do algoritmo principal

Fonte: o próprio autor (2018)

A Figura 4 exibe uma visão macro do esquema geral da solução, deixando em destaque o artefato deste trabalho, que é a aplicação Java executável, que lê os arquivos CSV de um diretório específico da estação de trabalho e, em seguida, importa todos os registros para a base de dados do Oracle Sales Cloud®, através da interface de Web services de onde as operações são invocadas.

Figura 4 – Esquema geral da solução

Fonte: o próprio autor (2018)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme descrito no Estudo de Caso, cada registro de cliente que devia ser recadastrado manualmente no Oracle Sales Cloud® levaria cerca de 10 minutos para ser realizado, considerando-se os mais de 50 campos que deviam ser preenchidos. Dessa forma foi calculado que, para se recadastrar todos os mais de 126 mil clientes, todos os vendedores, trabalhando simultaneamente, levariam mais de 21 mil horas extras de trabalho. Facilitando-se o cálculo, de forma que esse estime o valor médio de cada hora extra em cerca de R\$ 20,00 (de modo que então o salário médio dos vendedores esteja em torno de R\$ 3.520,00 mensais) – isso sem levar em conta os potenciais adicionais noturnos e outros acréscimos devidos ao trabalho no final de semana ou feriados (caso ocorressem).

Tudo isso resultaria em um prejuízo financeiro de mais de 420 mil reais para a empresa ao longo de cerca de 3 meses. Uma vez que todo o trabalho de recadastramento manual de clientes já existentes no ERP Totvs Datasul® para o CRM Oracle Sales Cloud® não foi mais necessário, dada a automatização de importação de registros de clientes em lotes (data batch import) possibilitada através do consumo

de Web services SOAP por meio da aplicação Java executável – que lê todos os arquivos CSV provenientes de exportações de registros de clientes do Datasul[®] –, não foi mais necessário que os vendedores realizassem essas 2 horas extras diárias de trabalho e, conseqüentemente, a empresa não precisou mais pagar nenhuma remuneração excedente.

De todos os problemas apresentados no Estudo de Caso, provavelmente o mais grave era imaginar que captar novos clientes e fechar novos negócios traria mais prejuízos para a empresa do que lucro. Se sempre que novos clientes comprassem os produtos e serviços da empresa esta tivesse que pagar horas extras para 112 vendedores para que estes tivessem que trabalhar fora do setor de vendas em atividades absurdamente improdutivas, então podemos imaginar que a melhor estratégia que a empresa poderia adotar seria parar de vender, pois nesse caso vender significaria perder dinheiro. Agora automatizado o processo de sincronização de dados entre sistemas, a empresa não terá mais prejuízos ao conquistar novos clientes.

O grave problema de ausência de sincronização de dados entre os sistemas, que fazia com que os dados do CRM corressem o risco de tornarem-se obsoletos foi tratado de forma que, todos os registros alterados no ERP fossem novamente exportados para os diretórios de arquivos das estações de trabalho dos vendedores em novos arquivos com extensão CSV, que são novamente processados pela aplicação Java que, novamente, importa todos os dados desses arquivos para a base de dados do CRM.

4. CONCLUSÃO

Considerando todos os problemas apresentados no Estudo de Caso, conclui-se que, em relação aos custos que a empresa demandava quanto às horas extras de trabalho da equipe de vendedores, o prejuízo foi totalmente sanado por conta da utilização do artefato de software apresentado no Modelo Proposto.

Os funcionários foram liberados de todo retrabalho gerado pelo problema de sincronização para exercerem as suas atividades convencionais normalmente, sem recorrer a períodos de horas extras remuneradas e podendo dar ênfase à força de vendas e no fechamento de novos negócios e captação de novos clientes para a empresa. Dessa forma, a má administração dos Recursos Humanos foi também solucionada.

Por fim, mostra-se também solucionado o problema dos erros de digitação ou preenchimento incorreto dos campos que geravam divergências entre os dois sistemas, uma vez que o processo de criação de registro de clientes no CRM não se dá mais manualmente, mas diretamente de um sistema para o outro através da exportação de arquivos CSV dos registros provenientes do ERP e posterior importação dos mesmos no CRM por meio de Web services SOAP.

Por último, é necessário justificar a utilização de Web services SOAP, em detrimento do REST. Segundo alguns autores e comunidades de programadores que discutem qual das duas tecnologias é mais eficiente, o REST possui algumas vantagens técnicas julgando sua estrutura mais simples de

compreender, por conta de ser independente de um WSDL (Web service Definition Language), e extremamente acessível, perdendo para o SOAP porém em consolidação de padrões, protocolos bem definidos e definição de regras bem estabelecidas. (ROZLOG, 2013). Alguns defendem ainda que o ideal é desenvolver soluções que utilizem as duas tecnologias de maneira simultânea em um projeto para melhor aproveitar as vantagens de cada lado. (ROZLOG, 2013).

O REST é simples de entender e pode ser adotado em praticamente qualquer cliente ou servidor com suporte a HTTP/HTTPS. Os desenvolvedores que o utilizam citam, como principais vantagens a facilidade no desenvolvimento, o aproveitamento da infraestrutura Web existente e um esforço de aprendizado pequeno. (ROZLOG, 2013).

Mas o motivo de este trabalho não ter recorrido ao REST, e nem mesmo tentado uma solução baseada na combinação de REST e SOAP, é o fato de a Oracle Corporation fornecer apenas uma interface SOAP para o consumo dos Web services referentes ao Oracle Sales Cloud®. Muitas sugestões de usuários e solicitações de serviços foram realizadas para que esse sistema oferecesse também uma interface REST que até foi lançada posteriormente, mas esta ainda possui uma documentação muito pobre, com problemas e limitações experimentadas durante o desenvolvimento que levaram esta solução a optar pelo uso exclusivo do SOAP.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que contribuíram para que este trabalho fosse possível, especialmente: a Deus; à minha família, que sempre me apoiou e incentivou em todas as coisas; e ao Profº Me. Ricardo Satoshi Oyakawa pela atenção e disponibilidade.

REFERÊNCIAS

ARNAUD, J. C. **O que é um artefato de software?** 2016. Disponível em: <http://pt.stackoverflow.com/questions/90308/o-que-%C3%A9-um-artefato-de-software/119762#119762>. Acesso em: 22/04/2018/21h.

ATWOOD, J. **XML: the angle bracket tax**. Coding Horror, 2008. Disponível em: <https://blog.codinghorror.com/xml-the-angle-bracket-tax>. Acesso em: 28/05/2018/09h13.

BITTENCOURT, J.; ALUNI EAD. **Aula de Gestão do Relacionamento com Clientes (CRM)**. Disponível em : <https://www.youtube.com/watch?v=xk3nKNhWD34>. Acesso em 18/05/2018/22h36

DEITEL, P. ; DEITEL, H. **Java: como programar**. 10ª ed. São Paulo: Pearson, 2010.

DEMOISELLE PROCESS. **Produto de Trabalho (Artefato): código-fonte de sistema**. 2016. Disponível em : http://demoiselle.sourceforge.net/process/ds/1.2.3-BETA1/ProcessoDemoisellePlugin/capabilitypatterns/codigoFonteDoSistema_24C8ACCF.html. Acesso em: 08/04/2018/22h30.

FIELDING, R.; RESCHKE, J. **Internet Engineering Task Force (IETF)**. 2004. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/>. Acesso em: 28/06/2018/05h00.

HENDRICKS, B. G. Et al. **Profissional Java Web services**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.

HOLZNER, S. **Desvendando XML**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

IBM KNOWLEDGE CENTER. **Glossário**. 2012. Disponível em: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pt-br/SSYQBZ_9.6.1/com.ibm.doors.requirements.doc/topics/glossary.html. Acesso em: 15/03/2018/22h.

JACOBSON, D. ; JACOBSON J. **Flash MX e XML: guia do Web designer**. São Paulo, Pearson', 2003.

KOTLER, P. **Administração de marketing**. 12ª ed. [S.l.]: Prentice Hall, 2006.

LIBRARY OF CONGRESS. **CSV, Comma Separated Values (RFC 4180)**. 2012. Disponível em: <https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000323.shtml>. Acesso em: 28/06/201/11h29.

ORACLE CORPORATION. **Oracle Sales Cloud Modern Sales Experience**. 2015. Disponível em <https://cloud.oracle.com/opc/saas/ebooks/oracle-sales-cloud-ebook.pdf>. Acesso em 15/06/2018/18h42.

PEPPERS, D. ; ROGERS, M. **Gerente um a um**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

ROZLOG, M. **REST e SOAP: Usar um dos dois ou ambos?** 2013. Disponível em: <https://www.infoq.com/br/articles/rest-soap-when-to-use-each>. Acessado em: 28/06/2018/13h28.

TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

UNIVESP. **Curso de Sistemas de Informação: vídeo-aula nº 16: computação em nuvem**. 2016. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eIHAHry2_Vs. Acesso em: 18/05/2018/19h58.